

BOSHLANG`ICH SINIF MEHNAT DARSLARIDA QOG`OZDAN MATERAILLAR YASASH

Erkinova Navbahor

UrDU pedagogika fakulteti 3-bosqich talabasi

Abstract

Boshlang`ich sinf mehnat ta`limida qog`oz bilan ishlash darslarini tashkil etish ularning qiziqishlari, moyilliklari va imkoniyatlariga hisobga olgan holda qo`l mehnati asosida tashkil etiladi. Mehnat ta`limi darslarida o`quvchilarda ushbu yosh uchun bilim, mehnat, ahloqiy, estetik, iqtisodiy, ekologik va aqliy imkoniyatlarini aniq mehnat jarayonlarida rivojlantirishga qaratilgan, natijada ularni mehnatga tayyorlashni keyingi sinflarda davom etiladi

Key words: Qog`oz, rangli qalamlar, mehnat, materiallar, imkoniyatlar, layoqat

Bolalar chizmaga qarab to`g`ri burchak, uchburchak shaklida ekanligini aytadilar. Qog`oz va karton bilan ishlash mashg`ulotlari o`quvchilar oldindan qo`yidagi tayyorgarlik ko`rishadi: stolning ustiga qog`oz yozib, ish uchun kerakli ish qurollari va materiallarni olib tayyorlaydilar. Har bir mashg`ulot oxirida o`quvchilar keyingi mashg`ulotda kerakli bo`ladigan narsalarni yozib oladilar.

O`quvchilar ishlayotgan materiallarga tejamkorlik bilan munosabatda bo`lishlari, o`z ishini rejalashtira bilishlari, vaqtdan unumli foydalanishlari shu bilan birga ish joylarini toza va ozoda, sinf xonasini tozalab qo`yishlari kerak.

Mehnat ta`lim darslarida o`quvchilar turli qog`ozlarning asosiy jismoniy xususiyatlari; rangi, qalinligi, zichligi siyohni shimish xususiyati, sathining xarakteri – siliq g`adir-budirligi bilan tanishadilar.

Bu esa o`quvchilarni qog`oz va kartonga ishlov berish malaka va ko`nikmalarini egallashga, ijodiy qobiliyatlarini o`stirishga, bilimga qiziqishini o`stirishga yordam beradi.

Boshlang`ich sinflardagi mehnat ta`limi dastur materiallarini tahlil qilar ekanmiz, barcha sinflardagi ish turdaridan biri – Qog`oz va karton bilan ishlash|| ekanligini ko`ramiz.

Birinchi sinfda o`quvchilar eng avvalo faqat mehnat darsi mashg`ulotlaridagina emas, balki boshqa darslarda ham to`qnash keladigan materiallar bilan tanishadilar. Bu barcha o`quv anjomlari daft arlar, kitoblar, o`quv qo`llanmalari, bosiladigai qog`oz turlari: yoziladigan, muqova qilinadigan, bosma, rasm solinadigan, kitob va oynoma qog`ozlaridir. Ta`lim jarayonida o`quvchilar turli qog`ozlarning asosiy jismoniy xususiyatlari; rangi, qalinligi, zichligi siyohni shimish xususiyati, sathining xarakteri – siliq g`adir-budirligi

bilan tanishadilar. Boshlang'ich sinflarda –Mehnat ta'limi|| daralarida qog'ozdan amaliy ishlarni bajarishga 1- sinf uchun 12 soat ajratilgan bular: Kitob uchun xat cho'p yasash

Qog'ozni buklash asosida turli o'yinchoqlar yasash

Rangli qog'ozdan –Baliq o'yinchog'ini yasash va qurish

Maydalangan rangli qog'ozlardan mozaika usulida mevalar shaklini yasash va hokazo.

2 sinf mehnat ta'limi daralarida 13 soat qog'ozdan amaliy ishlar bajarishga Qaratilgan quyidagi mavzular asosida:

Qog'ozni buklash usullari

Rangli qog'ozlardan turli gullar shaklini yasash

Qog'ozni buklash va qirqish orqali dekorativ gullar tayyorlash

Rangli qog'ozdan quyoncha yasash va hokazo.

3 sinf –Mehnat ta'limi|| daralarida qog'ozdan amaliy ishlarni bajarishga 20 soat ajratilgan quyidagi mavzular asosida:

Qog'ozdan xo'rozcha yasash

Harakatli o'yinchoqlar yasash

8-mart bayrami tabriknomasini yasash

Pape-mashe usulidan foydalanib idishlar yasash

Yoz applekatsiyasini yasash va hokazo

4 sinf –Mehnat ta'limi|| daralarida qog'ozdan amaliy ishlarni bajarishga 12-soat ajratilgan quyidagi mavzular:

Mustaqillik bayramiga tabriknoma tayyorlash

Geometrik shakllardan –Kuz|| manzarasini qurish va yasash

–Navro'z|| bayramiga tabriknoma tayyorlash

Turli qog'ozlardan kabutar yasash va hokazolar.

O'quvchilar mashg'ulotlarda qog'oz varaqlarini buklaydilar va to'g'rilaydilar, ularni qismlarga bo'lib yirtadilar va qirqadilar, bo'yaydilar. Shu bilan birga qog'ozni buklash yo'li bilan turli xil narsalarning shaklini yasaydilar.

–Qog'oz va karton bilan ishlash|| o'quvchilarni garmonik rivojlantirishida katga ahamiyatga ega. Ayniqsa, (rangli qog'oz bilan ishlash ijodni rivojlantirishga yordam beradi, fantaziyani boyitadi, kuzatuvchanlik, diqqat va tasavvurni aktivlashtiradi, irodani tarbiyalaydi, qo'l mehnati, chamalash va rangni sezishni o'stiradi.

Qog'oz va karton bilan ishlash mashg'ulotlariga oldindan qo'yidagicha tayyorganlik ko'rishadi: stolning ustiga qog'oz yozib, ung tomoniga qaychi, elim

uchun cho'tka, chizg'ich qalam avtoruchka, old tomonlariga elim qiyqimlar uchun quti, chap tomonlariga, ish vaqtida xalaqit bermaydigan qilib rangli qog'oz to'plamini qo'yadilar. Har bir mashg'ulot oxirida o'quvchilar keyingi mashg'ulotda kerak bo'ladigan narsalarni yozib oladilar.

O'quvchilar ishlayotgan materiallarga tejamkorlik bilan munosabatda bo'lishlari, o'z ishlarini rejalashtira bilishlari, materialni tejamkorlik bilan sarflashlari, vaqdan unumli foydalanishlari, o'qituvchi ko'rsatmalariga amal qilishlari, shu bilan birga ish joyini toza va ozoda saqlashlari, mashg'ulotdan so'ng sinfni tozalab qo'yishlari kerak.

Barcha fanlarda qo'llanilgani kabi mehnat darslarida ta'limning ko'rsatmali vositalaridan foydalaniladi. Jumladan, mehnat darslarida turli xil namuna, rasm:, chizma, sxematik namuna, turli predmetlarning modellari, shuningdek texnika vositalaridan foydalaniladi.

Yuqorida aytib o'tganimizdek qog'oz va karton bilan ishlash mashg'ulotlarida o'quvchilar qog'ozni buklash yo'li bilan turli xil narsalarning shaklini yasashni ham o'rganib boradilar. Ana shunday mashg'ulotlar davomida o'qituvchi quyidagi ko'rsatmali qurollardan foydalanishi mumkin. Shu bilan birga o'quvchilar bu ko'rgazmalarni yasash bosqichlariga rioya qilgan holda, dars davomida yasashlari ham mumkin.

Использованная литература:

1. R.A. Mavlonova va boshqalar –Pedagogika|| T., –
2. R.A.Mavlonova, Sanaqulov X.R. Xodieva D.P –Mehnat va uni o'qitish metodikasi||
3. Sanaqulov X.R. Xodieva D.P –Mehnat ta'limidan amaliy ishlar|| TDPU 2007 yil
4. 3.R.A. Mavlonova, G. Maxmudova –Mehnat|| Ikkinchi sinf o'quvchilari uchun darslik.
5. R.Mavlonova, G. Maxmudova –Mehnat|| Uchinchi sinf o'quvchilari uchun darslik.
6. R.Mavlonova, I.Mannopova –Mehnat|| To'rtinchi sinf o'quvchilari uchun darslik.
7. R.Mavlonova –To'rtinchi sinf mehnat darslari|| T. ||O'qituvchi|| 1989 y.
8. R. Hasanov, H. Egamov –Tasviriy sa'nat va badiiy mehnat|| T.

